

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceeding's The 18th International Symposium of the Educational Community

Editörler - المحررون - Editors

Said Assil - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-8-2

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceeding's The 18th International Symposium of the Educational Community

Editörler: *Said Assil, Sami Baskın*

Kapak Resmi: Photo by Markus Spiske on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-8-2

1. Eğitim Araştırmaları 2. Eğitim-Öğretim 3. Sempozyum

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/education/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Sempozyum Onursal Başkanları - Honorary Presidents - الرؤساء الفخريون

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhoub - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN"
ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board - رئيس اللجنة التحضيرية

Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board / اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Wasn Zeno Hamad - University of Mosul - Iraq
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Sempozyum İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi* Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Symposium*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board - رئيس اللجنة العلمية

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco

Bilim ve Değerlendirme Kurulu - Science and Evaluation Board - اللجنة العلمية

- Prof. Dr. Abdel Karim Kotb - October 6 University - Mısır
- Prof. Dr. Abdeljalil Manqour - University Center of Ain Temouchent - Cezayir
- Prof. Dr. Amina Yassin - University of Oran 2 - Cezayir
- Prof. Dr. Aurang Zeb Azmi - Jamia Millia Islamia University, New Delhi - Hindistan
- Prof. Dr. Aykut Emre Bozdoğan - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Prof. Dr. Bin Sheikh Asmaa - University of Djelfa - Cezayir
- Prof. Dr. Derya Yıldız - Necmettin Erbakan University - Türkiye
- Prof. Dr. Emine Güneri - Erciyes University - Türkiye
- Prof. Dr. Faten Ahmed - Fayoum University - Mısır
- Prof. Dr. Furat Amin Majeed - University of Diyala - Irak
- Prof. Dr. Hala Mustafa - October 6 University - Mısır
- Prof. Dr. Hayaat Kitab Salmi, Mohamed Boudiaf University, M'sila - Cezayir
- Prof. Dr. İsmail Aydoğan - Kırıkkale University - Türkiye
- Prof. Dr. Khaled Adeslam Mohamed Lamine - Dégaghine Setif2 -Algeria
- Prof. Dr. Manzar Alam, Baba Ghulam Shah Badshah University, Rajouri, Jammu - Hindistan
- Prof. Dr. Muhammad Ahmed Sawalha - Yarmouk University - Ürdün
- Prof. Dr. Omaima Ghanem Zidan - Mısır Cultural Advisor in China - Çin Halk Cumhuriyeti
- Prof. Dr. Walaa Abdel Aziz Al Kadsh - Al Azhar University - Mısır
- Prof. Dr. Yahya Ali Ahmed Faqihi - Najran University - Suudi Arabistan
- Prof. Dr. Yusuf Tepeli - Akdeniz Üniversitesi
- Prof. Dr. Zinedine Mokhtari - Abi Bakr Belkaid University, Tlemcen - Cezayir
- Assoc. Prof. Dr. Cezmi Önal - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Yasin Gökbulut - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Dr. Abedenouri El Hassane - Regional Center For Education And Training Professions - Morocco
- Dr. Abeer Farouk Albadri - Ain Shams University - Egypt
- Dr. Ahmed Nazif - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca - Fas
- Dr. Ahmed Razik - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca - Fas

Dr. Al-Batoul Baiali - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca – Fas

Dr. Ali Bin Hamad Nasser Rayani - Najran University – Suudi Arabistan

Dr. Al-Zahra Suhailia - Hassiba Ben Bouali University, Chlef – Cezayir

Dr. Amahdouk Mohamed - Regional Academy for Education Professions and Training Beni Mellal Khenifra - Morocco

Dr. Amin M. Abu Bakr - October 6 University - Mısır

Dr. Anas Hazem Muhammad - University of Mosul – Irak

Dr. Hossam El Din Elsaid Mohammad Ibrahim - Nizwa University - Sultanate of Oman

Dr. Said Assil - Regional Center For Education And Training Professions – Morocco

Dr. Samar Ghani Al-Hamdani - University of Mosul – Irak

Dr. Wasn Zeno Hamad - University of Mosul – Iraq

Sekretery - Secretariat - سكرتريا

Fırat Yılmaz

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu sempozyum, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Sempozyuma 5 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 8 farklı ülkeden (Birleşik Krallık, Cezayir, Fas, Irak, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı, Umman) katılan bilim insanlarına ait sözlü bildiri sempozyum programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 27'si Türk bilim insanları tarafından ve 37'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 64 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta bilim insanlarının sempozyumda sunduğu bildirilerin tam metinlerine yer verilmiştir. Bu sunumların geniş kitlelere ulaşarak alana faydalı olmasını ve yeni çalışmalara ilham vermesini diliyorum.

Sempozyumun bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Doç. Dr. Sami Baskın
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

نحن سعداء بتقديم هذا الكتاب الذى يجمع بين دفتيه الأبحاث العلمية الكاملة التى تم تقديمها خلال فعاليات المؤتمر الدولى الثامن عشر للمجتمع التربوى، والذى انعقد فى أنقرة فى الفترة ما بين 8 و11 أكتوبر. كان المؤتمر منصة متميزة جمعت بين نخبة من الأكاديميين والباحثين فى مجال التربية من أكثر من عشر دول، حيث أسهمت هذه اللقاءات العلمية فى تبادل المعرفة والخبرات حول أحدث المستجدات فى مجال التعليم وتطوير المناهج.

تميز المؤتمر بالتنوع الأكاديمى الذى عكس غنى الطروحات التى تناولت قضايا تربوية متعددة، بدءاً من التعليم المدرسى والجامعى إلى مناهج التعليم المتخصصة والتربية الخاصة. كما ناقش المؤتمر التحديات الراهنة التى تواجه النظم التعليمية فى العالم، فى ظل التحولات الرقمية والعولمة، فضلاً عن تقديم نماذج ابتكارية لتعزيز التعليم القائم على التكنولوجيا وتطوير المهارات القيادية لدى الطلاب والمعلمين.

هذا الكتاب هو نتاج جهد جماعى من الباحثين الذين أسهموا فى تعزيز الفهم العميق للقضايا التربوية، وقدموا رؤى نقدية تهدف إلى تحسين العملية التعليمية على المستويين المحلى والدولى. يضم هذا العمل دراسات متنوعة شملت مجالات البحث الكمى والنوعى، مع تسليط الضوء على أهمية التعليم الشامل ودوره فى بناء مجتمعات مستدامة وقادرة على مواجهة تحديات المستقبل.

نأمل أن يكون هذا الكتاب إضافة قيمة للمكتبة التربوية، وأن يسهم فى إثراء الحوار الأكاديمى حول سبل تطوير التعليم، وأن يستفيد منه الباحثون وصناع القرار فى تحسين جودة التعليم بما يحقق التقدم المطلوب فى هذا المجال الحيوى.

İçindekiler - الفهرس - Contents

- 1..... الفضول الادراكي الالكتروني وعلاقته ببعض المتغيرات لدى طلبة كلية التربية للعلوم الانسانية في جامعة الموصل
الباحثة ساره محمد عواد الهكوري
- 18..... اداره المباريات وفقا للخبرة التدريبيه والمستوى العلمي لمنتسبي قسم النشاطات الطلابية في جامعه الموصل
أ.م.د. بثينة حسين علي اوحيد
- 28..... مستوى استيعاب طلبة الصف الرابع الاعدادي الاستماعي والقرائي في ضوء متغري الجنس و التخصص
ا.م. د. سيف إساعيل إبراهيم
- 47..... الطاقة النفسية لدى طالبات قسم رياض الاطفال
ا.م.د. سمر غني حسين
أ.م. سمر عدنان عبد الأمير
- 64..... الادمان على الانترنت وعلاقته ببعض المتغيرات لدى طلبة الجامعة
د.مختار بوفرة.د.يوسف لعجيلات
د.قصير بن سالم
- 76..... مستوى المهارات الرقمية لدى الأساتذة العصر الرقمي في ضوء بعض المتغيرات - دراسة ميدانية لدى عينة من أساتذة التعليم الثانوي بمدينة معسكر-
د.شعني نورالدين
د. بوزار يوسف
د. بن يوسف حنان
- 88..... تفعيل استراتيجيات التعليم النشط في صفوف العربية: المستوى الثانوي أمودجا
د. سمية الناصري

97..... دور التكوين الإلكتروني في التكوين الأساس للأساتذة المتدربين بالمغرب
د.ة. السعيدة دحان

Le rôle du numérique et de l'Intelligence Artificielle Dans la recherche universitaire..... 110
Ghizlane Machraoui

123..... علاقة قدرة نظرية العقل بالمستوى المعجمي للغة لدى الطفل: المصاب باضطراب طيف التوحد (دراسة ميدانية)
نعاق هجيرة، الرتبة

135..... كفايات التقويم الذاتي الميتماعي وتجويد الأداء التدريسي لدى المعلمين: شبكة التقويم الذاتي نموذجاً
الأستاذة: داغجي ليلي

Türkçenin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretiminde Farklılaştırılmış Öğretime Yönelik Etkinlik
Önerileri..... 148

Doktora Öğrencisi Zeynep Dalcı
Doç. Dr. Sami Baskın

Türkçenin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretiminde Arttırılmış Gerçekliğin Kullanımına Yönelik
Bir Değerlendirme..... 155

Dr. Öğretim Üyesi Müjgan Bekdaş
Doç. Dr. Sami Baskın

Eğitimde Entelektüel Mülkiyet Hakları ile İlgili Çalışmaların Bibliyometrik Analizi..... 167
Doç. Dr. Beytullah Karagöz

21. Yüzyıl Benlik Becerileri ve Din Eğitimi..... 187
Dr. Hacer Çetin

- "Innovation With Digital Technology" Module and Artificial Intelligence Applications in The Training of French Language Teachers in France..... 203
PhD. Res. Ass. Özge Özbek
- Dil ve Konuşma Güçlükleri Üzerine Yapılan Araştırmaların Bibliyometrik Analizi..... 208
Arş. Gör. Mehmet İnce
- Erken Çocukluk Döneminde Değer Kazanımı Açısından P4C Eğitimi 223
Doç. Dr. Handan Yalvaç
- Türkçenin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretimi Projeleriyle İlgili Hazırlanmış Lisansüstü Tezlerinin Sonuçları Üzerine Bir Meta Sentez Çalışması..... 235
Doç. Dr. Sami Baskın
Doktora Öğrencisi Fırat Yılmaz
- Matematik ve Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Dijital Şiddet Tanımları ve Dijital Şiddete İlişkin Deneyimleri..... 260
Doç. Dr. Esra Karakuş Umar
Doç. Dr. Gülşah Özdemir Baki
- Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kullanılan Öğrenme Stratejileri ile İlgili Çalışmaların Bibliyografyası..... 270
Yüksek Lisans Öğrencisi Esra Yılmaz
Doç. Dr. Sami Baskın
- Eğitsel Oyunların Sözcük Öğretimi Üzerindeki Etkileri ile İlgili Lisansüstü Tezlerin Analizi: Bir Meta Sentez Çalışması..... 283
Doç. Dr. Sami Baskın
Doktora Öğrencisi Dinçer Bektaş

301.....لنظريات الحديثة في تعليم اللغات

د. عبد الوهاب زيدان

7. Sınıf Öğrencilerinin Optik Konusunun Öğretiminde Yavaş Geçişli Animasyon Tekniği
Kullanılması Hakkında Görüşleri 316

Zeynep Yalınalp

Doç. Dr. Cezmi Ünal

Öğretmen Yetiştirme Sürecinde Uygulamalı Derslerin Önemi ve İşlevleri Üzerine Aday
Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi..... 323

Prof. Dr. Ali Göçer

Türkiye Cumhuriyeti 1924 Yılı İlk Mektepler Müfredat Programında Yer Alan Fen Dersleri
..... 334

İlker Bilen Özer

Doç. Dr. Cezmi Ünal

Ortaöğretim Öğrencilerinin PISA Okuma Becerileri Formatında Soru Yazma Çalışmaları ile
Üst Düzey Düşünme ve Okuduğunu Anlama Becerilerinin Geliştirilmesi..... 340

Prof. Dr. Derya Yıldız

Prof. Dr. Sabahattin Çiftçi

Arş. Gör. Dila Can

Yüksek Lisans Öğrencisi Yusuf Cihat Bağ

Üst Düzey Okuduğunu Anlama Becerilerini Ölçen PISA Formatında Başarı Testi
Geliştirilmesi 365

Prof. Dr. Derya Yıldız

Prof. Dr. Sabahattin Çiftçi

Yüksek Lisans Öğrencisi Hacer Harmankaya

Öğr. Gör. İrem Tay

- İlkokul Matematik Dersinde Problem Çözme Becerisi Üzerine 2022-2024 Yılları Arasında Yapılan Ulusal Tezlerin Eğilimleri..... 387
Doç. Dr. Yasin Gökbulut
Ensar Nemutlu
- Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Ödevlere Yönelik Görüşleri 399
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Nur Büyükbayraktar
Yüksek Lisans Öğrencisi Zeynep Kübra Kazan
- Fizik Kavramının Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarında Yaptığı Çağrışımlar 406
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Nur Büyükbayraktar
- Türkiye’de “Zihinsel Engel ve Spor” İle İlgili Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Derlenmesi 413
Doç. Dr. İzzet Karakulak
Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencisi Hadi Aktaş
Doç. Dr. Ender Eyuboğlu
- Türkiye’de Rekreasyon ve Spor ile İlgili Yapılmış Lisansüstü Çalışmaların Derlenmesi..... 422
Doç. Dr. İzzet Karakulak
Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencisi Ezindar Yıldırım
Doç. Dr. Ender Eyuboğlu
- Spor Yapıp Yapmama Durumunun Disleksili Çocuklarda İletişim Becerisine Etkisi..... 431
Fatma Nur Arslan
Prof. Dr. Cem Sinan Aslan
Doç. Dr. Ender Eyuboğlu

Türkiye’de “Zihinsel Engel ve Spor” İle İlgili Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Derlenmesi

Doç. Dr. İzzet Karakulak
Mardin Artuklu Üniversitesi

Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencisi Hadi Aktaş
Mardin Artuklu Üniversitesi

Doç. Dr. Ender Eyuboğlu
Bartın Üniversitesi

Özet

Bu çalışma ülkemizde zihinsel engelliler le ilgili yapılan lisansüstü çalışmaları derlenmesi amacıyla yapılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda YÖKTEZ veri tabanında zihinsel engel ile ilgili yapılan lisansüstü çalışmalar içerisinde konu spor olan ve son beş yılda yayınlanan 26 çalışma incelenmiştir. Araştırmada “derleme yöntemi” tercih edilmiştir. Araştırmalar sonucu elde edilen bilgiler, sonuçlar ve araştırma çıktıları alan uzmanlarınca değerlendirilmiştir. Derleme çalışması ile zihinsel engelliler ile ilgili yapılan çalışmalarda spor etkinliklerin bireyler üzerinde etkisine bakılmıştır. Yapılan çalışmalarda spor etkinliklerine katılan grupların spor etkinliklerine katılmayan gruplar arasında anlamlı farkların olduğu görülmüştür. Çalışma sonuçlarına baktığımızda düzenli sporun, zihinsel engelli bireylerin spor faaliyetlerine katılımındaki farkındalık, yaşam kalitesi, motor beceriler ve sosyal katılımları üzerinde olumlu etkileri olduğunu göstermektedir. Çalışmalar, bu bireylerin fiziksel ve psikososyal sağlığını iyileştirmede sporun önemli bir araç olduğunu göstermektedir. Aynı zaman da eğitmenlerin ve öğrencilerin bu bireylerle spor etkinliklerinde ön yargılardan bağımsız bir şekilde etkileşimde bulunması, denemesi onların farkındalık seviyelerini yükseltmekte ve tutumlarını pozitif yönde etkilediği görülmüştür. Ayrıca ülkemizde yapılan çalışma sayısının oldukça yetersiz olduğu, farklı alanlarda da zihinsel engelliler ile ilgili çalışmaların artması gerektiği kanısına varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: zihinsel engel, spor, yaşam kalitesi

Compilation of Postgraduate Studies on "Mental Disabilities and Sports" in Turkey

Abstract

This study was conducted to compile postgraduate studies on mentally disabled people in our country. As a result of the research, 26 postgraduate studies on intellectual disability in the YÖKTEZ database, the subject of which was sports and published in the last five years, were examined. "Compilation method" was preferred in the research. The information, results and research outputs obtained as a result of the research were evaluated by experts in the field. The compilation study examined the effects of sports activities on individuals in studies on mentally disabled people. Studies have shown that there are significant differences between groups that participate in sports activities and groups that do not participate in sports activities. When we look at the results of the study, it shows that regular sports have positive effects on the awareness, quality of life, motor skills and social participation of mentally disabled individuals in their participation in sports activities. Studies show that sports are an important tool in improving the physical and psychosocial health of these individuals. At the same time, it has been observed that instructors and students interacting with these individuals in sports activities, free of prejudices, and trying them out increases their awareness levels and affects their attitudes positively. In addition, it has been concluded that the number of studies conducted in our country is quite insufficient and that studies on mentally disabled people should be increased in different fields.

Keywords: intellectual disability, sports, quality of life

GİRİŞ

Her ebeveyn, doğal olarak sağlıklı çocuklar dünyaya getirmek ister. Ancak, her zaman her şey planlandığı gibi gitmez. Doğum öncesi, doğum sırasında veya doğum sonrasında meydana gelen komplikasyonlar, bireylerde kalıcı hasarlara yol açabilir. Bu durumda bireyler engelli olarak tanımlanır ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından şu şekilde açıklanır: Engelli bireyler, "İşlevsellik, yeti kaybı ve sağlık açısından, bedensel, duyuşsal, zihinsel, işlevsel ve ruhsal farklılıkları nedeniyle; toplumsal tutumlar ve tercihler sonucu, yaşamın birçok alanında kısıtlamalar yaşayan kişilerdir." WHO'ya göre engellilik, "Beyin felci, Down sendromu ve depresyon gibi sağlık sorunlarına sahip bireylerin, olumsuz tutumlar, erişilemeyen kamu binaları, ulaşım zorlukları ve sınırlı sosyal destekle karşılaşmaları durumunda ortaya çıkan olumsuz koşullar" olarak tanımlanır. Ülkemizde engelli tanımı, 5378 Sayılı Özürlü Kanununa göre şu şekilde belirlenmiştir: Doğum öncesi, doğum anı veya doğum sonrası, herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyuşsal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybeden, toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama zorlukları yaşayan, korunma, bakım, rehabilitasyon ve danışmanlık gibi alanlarda destek hizmetlerine ihtiyaç duyan bireylerdir.

Zihinsel engelli bireyler, toplumun geniş bir kesimini oluşturan ve çeşitlilik açısından büyük bir değere sahip olan bireylerden oluşmaktadır. Zihinsel engel, bireyin bilişsel işlevlerinde belirgin bir düşüklük ya da kısıtlılık olduğu durumlarda kullanılan bir terimdir. Bu durum, genellikle zekanın normal gelişim gösteren bireylerin altında olması ya da günlük yaşam aktivitelerini yerine getirmede güçlükler yaşanması ile tanımlanır (ifade edilir). Zeka seviyesi, genellikle IQ testleri ile ölçülür ve belirli bir seviyenin altında olduğunda zihinsel engel tanısı

konulur (Eripek & Vuran, 2009). Bu seviye genellikle 70 veya daha düşük olarak belirlenir. IQ testleri, zihinsel engel tanısında önemli bir araçtır ancak tek başına yeterli değildir. Çünkü bireyin günlük yaşam aktivitelerini yerine getirmede yaşadığı zorluklar da değerlendirmeye alınması gerekir. Her insanın bir engelli adayı olabileceği unutulmamalıdır. Zihinsel engelli bireyler, tipik olarak otizm spektrum bozukluğu, Down Sendromu, entelektüel bozukluklar, nöro-gelişimsel bozukluklar ve benzeri durumlarla tanımlanmaktadır. Her insanın doğum sonrası zihinsel engelli birey adayı olabileceği belirtilmektedir. Bu durum, genetik ve çevresel faktörlerin etkileşimi sonucu ortaya çıkar. Örneğin, prenatal dönemde yaşanan komplikasyonlar, doğum sonrası travmatik olaylar, genetik hastalıklar ve çeşitli nedenler zihinsel engel riskini artırabilmektedir. Ancak, zihinsel engellilik genellikle çocukluk döneminde fark edilir ve tanı konulur. Erken tanı ve uygun desteklerle zihinsel engelli bireylerin yaşam kalitesi artırılabilir ve potansiyelleri daha iyi şekilde değerlendirilebilir. Zihinsel engelli bireylerle diğer engel türleri arasındaki farkları daha detaylı olarak incelediğimizde, her bir engel türünün kendine özgü özellikleri ve etkileri olduğunu görebiliriz (Bayazıt, 2006). Bu farklılıklar, bireylerin gereksinimlerine uygun destek hizmetlerinin ve tedavi yöntemlerinin belirlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Fiziksel engellilik, duyu engelliliği ve otizm spektrum bozukluğu gibi diğer engel türleri, zihinsel engelli bireylerle karşılaştırıldığında farklılık gösterir ve bu farklılıkların yapılacak çalışmalarda dikkate alınması gerekmektedir (Maenner ve Ark., 2023).

Diğer engel türlerinden zihinsel engelli bireyleri ayıran bazı önemli özellikler şunlardır:

1. Bilişsel Yetenekler: Zihinsel engelli bireyler, genellikle bilişsel becerilerde belirgin kısıtlılıklar yaşarlar. Bellek, dikkat, dil gelişimi ve problem çözme gibi alanlarda güçlükler yaşayabilirler.
2. Sosyal ve İletişim Becerileri: Otizm spektrum bozukluğu olan zihinsel engelli bireylerde sosyal etkileşim ve iletişim becerilerinde belirgin farklılıklar görülebilir. Göz teması kurma, jest ve mimikleri anlama gibi becerilerde zorluklar yaşayabilirler (Sucuoğlu, 2010).
3. Bağımsızlık Seviyesi: Zihinsel engelli bireyler genellikle günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlık düzeylerinde kısıtlılıklar yaşarlar. Temel yaşam becerilerini öğrenme ve uygulama süreçlerinde destek ihtiyacı duyabilirler (Maenner ve Ark., 2023)

Bu özellikler, zihinsel engelli bireylerin günlük yaşamlarını etkileyen temel alanlardır. Her bireyin kendine özgü yetenekleri ve zorlukları olduğu unutulmamalıdır. Dolayısıyla, bireylerin gereksinimlerine uygun destekler sağlanarak potansiyellerini geliştirmeleri ya da var olan potansiyellerini kullanma fırsatı verilmesinin önemli olduğu unutulmamalıdır (Sucuoğlu, 2010).

Dünya çapında yapılan özel olimpiyatlar ve benzeri uluslararası organizasyonlar, zihinsel engelli bireylerin spor yoluyla kendilerini ifade edebilecekleri ve başarı duygusunu tadabilecekleri önemli fırsatları beraberinde getirmektedir. Dünyada zihinsel engellilere ilişkin farkındalıkların artması benzer organizasyonların artmasını sağlamıştır. Özel Olimpiyatlar, dünya genelinde milyonlarca zihinsel engelli bireyin sporla tanışmasını sağlamakta ve onların toplum içindeki görünürlüklerini artırarak varlıklarını hatırlatma fırsatı göstermektedirler. Dünyada var olan bu faaliyetler, sadece spor yapma fırsatı sunmakla kalmayıp, aynı zamanda zihinsel engelli bireylerin liderlik becerilerini geliştirme ve topluma daha aktif katılım sağlama fırsatları da beraberinde getirmektedir (Weiss, 2008).

Spor, çeşitli amaçlarla yapılan ve araç-gereçlerle desteklenebilen bir faaliyettir. Önceden belirlenen ve kabul edilen kurallara göre değişkenlik gösterir ve uyum sağlar, böylece performansı geliştirir. Egzersiz, az ya da çok dakiklik ve incelik gerektiren beden hareketlerinden oluşur. Bu hareketler, doğrudan kendisinden zevk alınan, eğlenceli ve hatta dinlendirici bir etkinliktir ve genellikle belirli kurallara uyararak yapılır. Rekabetçi bir tarzda olabilir veya olmayabilir. Eğer rekabetçi bir stil benimsendiyse, bu insanların ilgisini ve performansını artırır (Harmandar, 2004). Spor, kişinin zamanla geliştirdiği yeteneklerini belirli kurallar çerçevesinde bir araç kullanarak veya araçsız olarak, bireysel ya da grup halinde, boş zamanları değerlendirmek veya günün büyük kısmını kapsayacak şekilde yaparak, kişinin sosyalleşmesine, ruhsal ve fiziksel gelişimine olanak sağlayan rekabetçi, dayanışmacı ve kültürel bir kavram" olarak tanımlanmaktadır (İnal, 2003). Sporla ilgili çeşitli aktivitelere katılım, zihinsel yetersizliği olan bireylerin temel gelişimi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir (İlhan, 2008). Bu bağlamda, zihinsel yetersizliği olan bireylerin bilişsel ve fiziksel gelişimlerinin desteklenmesinde sporun önemli bir rol oynadığı gözlemlenmektedir (Vogt ve ark., 2012). Ayrıca, sporun engelli bireyler için rehabilitasyon aracı olarak yaygın bir şekilde kullanıldığı bilinmektedir (Yetim, 2014; Koparan, 2003).

Bu araştırmanın amacı 2020- 2024 yılları arasında Türkiye’de “Zihinsel engel ve spor” ile ilgili yapılan lisansüstü çalışmaların incelenmesidir. Bu derleme çalışması ile zihinsel engelliler için sporun önemi, bu bireylerin spor yoluyla nasıl güçlendirilebileceği ve bu alanda gerçekleştirilen başarılı uygulamalar üzerinde durulması amaçlanmaktadır. Düzenli egzersizlerin, Sporun, zihinsel engelli bireyler için sunduğu fırsatlar ve karşılaşılan zorluklar, literatür taramaları ve örnek olay incelemeleri ile detaylandırılmaya çalışılmıştır. Ayrıca, sporun zihinsel engelli bireylerin yaşam kalitesine olan katkıları hem bireysel hem de toplumsal düzeyde ele alınarak kapsamlı bir şekilde incelenmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda, zihinsel engelli bireylerin spor faaliyetlerine katılımlarını artırmak için önerilen stratejiler ve politikalar hazırlanmasında farkındalıkların artırılmasının sağlanması da amaçlanmıştır.

YÖNTEM

Araştırma Modeli

Araştırmada “derleme yöntemi” tercih edilmiştir. Geleneksel derleme belirli bir konuda yayınlanmış iki veya daha fazla çalışmaya bakarak sonuçları, çıktıları ve değerlendirmeleri sentezleyen ve sentezlediği bu bilgileri aktaran bir yöntemdir. Farklı kaynaklardan ve farklı şekillerde elde edilen bilgilerin, belirli bir yöntem olmaksızın, genellikle alanında yetkin kişilerce bir araya getirilerek oluşturulan akademik çalışmalardır (Burns ve Grove, 2009; Gerrish ve Lacey, 2010; Moule ve Goodman, 2009).

Veri Toplama Süreçleri

Arama yapılırken YÖK’ün Ulusal Tez Merkezi veri tabanı kullanılmıştır. Arama da ‘ Zihinsel Engel’ aranacak ana terim olarak belirlenmiştir. Bu terim ile yapılan aramada 413 lisansüstü çalışma bulunmuştur. Derleme konusu zihinsel engel ve spor alanı olarak belirlendiğinden konu alanı spor olarak daraltılmıştır. Son beş yılda yapılan (2020-2024) ‘ Zihinsel engel’ teriminin geçtiği ve konusu spor olan 26 adet çalışmaya rastlanmıştır. Araştırma kapsamında Yükseköğretim Kurulu Tez Dokümantasyon Merkezine kayıtlı 26 çalışmanın 2’si doktora ve 24’ünün yüksek lisans tezi olduğu görülmüştür.

BULGULAR

Çalışmanın bu kısmında Ulusal Tez Merkezi'nden elde edilen veriler tablolarla görselleştirilip ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır.

Tablo 1. Zihinsel engel ve spor ile ilgili tezlerin yazıldığı yıllar ve türlerine göre dağılımları

Yıllar	Yüksek Lisans	Doktora	Tıpta Uzmanlık
2020	5	1	0
2021	7	0	0
2022	9	0	0
2023	2	1	0
2024	1	0	0
Toplam	24	2	0

Tablo 1 incelendiğinde son 2 yılda yapılan akademik çalışmalarda büyük bir düşüş olduğu görülmektedir.

Tablo 2. Zihinsel engel ve spor ile ilgili tezlerin konu dağılımları

Konu	Çalışma Sayısı
Sporun Fiziksel Etkileri	11
Sosyal Katılımın Etkisi	6
Psikolojik Faydalar	5
Eğitim ve Spor	4

Tablo 2 incelendiğinde derlemeye konu olan çalışmaların 4 başlıkta toplandığı tespit edilmiştir. Yapılan çalışmaların ağırlıklı olarak zihinsel engelli bireylerde sporun fiziksel etkileri üzerine olduğu görülmüştür.

Tablo 3. Zihinsel ve engel, spor ile ilgili tezlerin hedef kitle dağılımları

Hedef Kitle	Çalışma Sayısı
Zihinsel engelli birey	14
Zihinsel engelli bireye sahip ebeveyn	6
Zihinsel engelli bireyle çalışan eğitimci	6

Tablo 3 tablo incelendiğinde yapılan çalışmaların büyük bir kesiminin zihinsel engelli bireylere yönelik olduğu görülmektedir.

Tablo 4. Zihinsel ve engeli, spor ile ilgili tezlerin üniversite ve niteliklerine göre dağılımı

Üniversite	Çalışma Sayısı	Araştırma Türü
Atatürk Üniversitesi	1	Yüksek Lisans Tezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi	1	Yüksek Lisans Tezi
Düzce Üniversitesi	1	Doktora Tezi
Erciyes Üniversitesi	1	Yüksek Lisans Tezi
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi	1	Yüksek Lisans Tezi
Giresun Üniversitesi	2	Yüksek Lisans Tezi
Hacettepe Üniversitesi	1	Doktora Tezi
İnönü Üniversitesi	2	Yüksek Lisans Tezi
İstanbul Gelişim Üniversitesi	1	Yüksek Lisans Tezi
K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi	1	Yüksek Lisans Tezi
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi	1	Yüksek Lisans Tezi
Malatya İnönü Üniversitesi	3	Yüksek Lisans Tezi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi	1	Yüksek Lisans Tezi
Muş Alparslan Üniversitesi	1	Yüksek Lisans Tezi
Necmettin Erbakan Üniversitesi	1	Yüksek Lisans Tezi
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi	2	Yüksek Lisans Tezi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi	1	Yüksek Lisans Tezi
Selçuk Üniversitesi	2	Yüksek Lisans Tezi
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi	2	Yüksek Lisans Tezi
Toplam	26	

Tablo 4 Zihinsel ve engeli, spor ile ilgili en çok çalışmanın, Malatya İnönü Üniversitesinde yapıldığı, Doktora çalışmalarının da sadece Düzce ve Hacettepe Üniversitelerinde yapıldığı görülmektedir.

Sonuç ve Öneriler

Bu derlemeye çalışması, zihinsel engelli bireylerin spor etkinliklerine katılımı ve bu katılımın etkileri üzerine yapılan araştırmaları incelemiştir. Bu derleme ile incelenen çalışmalar, zihinsel engelli bireylerin spor ve fiziksel aktivitelerle olan ilişkisini ve bu aktivitelerin bireyler üzerindeki etkilerini detaylı bir şekilde ortaya koymaktadır. Spor etkinlikleri, zihinsel engelli bireylerin fiziksel sağlığını, motor becerilerini, sosyal becerilerini ve genel yaşam kalitelerini iyileştirmede önemli bir araç olarak görüldüğü ve bu bireylerle çalışan eğitimcilerin ve antrenörlerin tutum ve farkındalık düzeyleri de bu süreçte kritik bir öneme sahip olduğu araştırmalarda ortaya konulmaktadır. Dolayısıyla yapılan araştırmaların genel olarak zihinsel engelli bireylerin yaşam kalitelerine olumlu sonuçlar ortaya koyduğunu görmekteyiz. Bu sonuç bulgular ile de desteklenmektedir. Bulgular, zihinsel engelli bireylerin spor faaliyetlerine katılımının farkındalık, yaşam kalitesi, motor beceriler ve sosyal katılım üzerinde olumlu etkileri olduğunu göstermektedir. Çalışmalar, bu bireylerin fiziksel ve psikososyal sağlığını iyileştirmede sporun önemli bir araç olduğunu ortaya koymaktadır.

Zihinsel engelli bireylerin spor etkinliklerine katılımı, hem bireylerin fiziksel ve mental sağlığını iyileştirirken hem de toplumun bu bireylerle ilgili farkındalığı artırmasına yardımcı

olduğu görülmektedir. Çalışmalarda görüldüğü üzere, öğretmenlerin ve öğrencilerin bu bireylerle spor etkinliklerinde ön yargılardan bağımsız bir şekilde etkileşimde bulunması, denemesi onların farkındalık seviyelerini yükseltmekte ve tutumlarını pozitif yönde etkilemektedir. Spor etkinliklerine aynı zamanda zihinsel engelli bireylerin sosyal becerilerini geliştirdiği ve aile ilişkilerini olumlu yönde etkilediği de söylenebilmektedir. Çalışmalar, zihinsel engelli bireylerin spor etkinliklerine katılımında cinsiyet, yaş, eğitim durumu, gibi demografik faktörlerin de rol oynadığını gözden kaçırılmaması gereken önemli bir husustur. Demografik faktörlerde özellikle kadınların farkındalık düzeylerinin daha yüksek olması, bu alanda cinsiyet temelli yaklaşımların önemini vurgulamaktadır. Ayrıca, öğretmenlerin ve antrenörlerin deneyimlerinin, zihinsel engelli bireylerin spor etkinliklerine katılımına yönelik tutumlarını pozitif anlamda artırmıştır. Derleme çalışmasında fark edilen bir diğer önemli husus yapılacak etkinliklerde bireysel farklılıklara dikkat edilerek planlama ve hazırlıkların yapılmasıdır.

Zihinsel engelli bireylerin spor etkinliklerine katılımı, bireysel ve toplumsal düzeyde pek çok fayda sağlamaktadır. Bireysel düzeyde, spor faaliyetleri fiziksel sağlık, motor beceriler ve yaşam kalitesini artırmaktadır. Toplumsal düzeyde ise, bu bireylerin spor etkinliklerine katılımı toplumsal farkındalığı ve kabulü artırmaktadır. Çalışmalarda, özellikle zihinsel engelli bireylerle spor etkinliklerinde yer alan öğrenciler ve öğretmenlerin farkındalık düzeylerinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, kadınların erkeklere göre daha yüksek farkındalık seviyelerine sahip olduğu gözlemlenmiştir. Araştırma konusu olan akademik çalışmalarda son iki yılda yapılan belirgin bir düşüş yaşanması, çeşitli faktörlerin bir sebebi olarak doğmuş olabilir. Akademik açıdan araştırma konusu ile ilgili 2022 yılında en üst seviyeye ulaşan üretkenlik, 2024 yılına gelindiğinde ciddi bir gerileme olduğu görülmektedir. Araştırma konusu ile ilgili çalışma sayısının düşme nedenleri arasında pandemi sonrası akademik dünyada yaşanan değişimler, finansal kısıtlamalar ve araştırma konularının da önceliklerin değişmesi gibi faktörler sayılabilir. Bu durum, araştırma ve eğitim politikalarının gözden geçirilmesi gerektiği gerçeğini tekrar göz önüne sermektedir. Ayrıca, doktora tezlerinin sayısının yüksek lisans tezlerine oranla daha az olması, doktora düzeyindeki araştırmaların daha uzun süre ve daha yoğun emek istemesi, kaynakların kısıtlılığı, farkındalıkların daha az olması gibi nedenler sayılabilir. Yine de bu durum, yüksek lisans düzeyindeki akademik canlılığın göstergesi olarak olumlu bir işaret olarak görülmektedir.

Derlenen çalışmaların büyük bir kısmında zihinsel engelliler doğrudan hedef kitle olarak ele alınırken az da olsa bazı çalışmalarda zihinsel engelli bireylerin aileleri, onlarla ilgilenen eğitimcileri ele aldıkları görülmektedir. Bu sayısı nispeten az olan araştırma kitlelerinin gelecek araştırmalara konu olması açısından yol gösterici olabilir. Zihinsel engelli bireylerin ailelerinin ve eğitimcilerin, zihinsel engelli bireylerin yaşamlarındaki kritik rollerini göz önünde bulundurarak, bu gruplara yönelik daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir. Bu tür araştırmalar, ailelerin ve eğitimcilerin ihtiyaçlarını ve zorluklarını daha iyi anlamayı sağlayarak, destek mekanizmalarının geliştirilmesine yardımcı olabilir. Zihinsel engelli bireylerin daha iyi entegrasyonunu ve yaşam kalitelerinin artırılmasını için gelecekte yapılacak araştırmalarda, zihinsel engelli bireyler ve onların yakın çevresi üzerine daha geniş kapsamlı ve çeşitli araştırmalar yapılması gerekmektedir. Akademik çalışmaların bu alandaki eksiklikleri gidermeye yönelik olması, hem bireylerin hem de toplumun genel refahı için büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, politika yapımcılar, araştırmacılar ve eğitim kurumları, zihinsel engelli bireylerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik daha kapsamlı ve multidisipliner yaklaşımlar geliştirmelidir.

Bu derleme çalışmasında öneriler 3 farklı başlıkta aktarılmıştır.

1. Eğitim ve Farkındalık Programları:

Zihinsel engelli bireylerin spor etkinliklerine katılımını teşvik etmek amacıyla öğretmenler, antrenörler ve spor bilimleri öğrencileri için kapsamlı farkındalık ve eğitim programları hazırlanmalıdır. Bu programlar, zihinsel engelli bireylerle çalışmanın önemi ve yöntemleri hakkında ayrıntılı bilgiler içermelidir. Toplum genelinde farkındalığı artırmak amacıyla kampanyalar ve bilgilendirme faaliyetleri ivedilikle hazırlanılarak uygulanmalıdır. Medya ve sosyal medya araçları kullanılarak geniş kitlelere ulaşılabilme adına kullanılmalıdır.

2. Spor Etkinliklerine Erişimin Artırılması:

Zihinsel engelli bireylerin spor etkinliklerine katılımını kolaylaştıracak altyapı ve olanaklar sağlanmalıdır. Spor salonları, yüzme havuzları ve diğer spor tesisleri erişilebilir hale getirilmelidir. Aileler, çocuklarının spor etkinliklerine katılımını desteklemeleri için bilgilendirilmeli ve teşvik edilmelidir. Ailelere yönelik eğitim programları düzenlenebilir.

3. Araştırma ve İzleme:

Zihinsel engelli bireylerin spor etkinliklerine katılımı ve bu katılımın etkilerini izlemek ve değerlendirmek adına daha fazla çalışma yapılmalıdır. Yapılan bu çalışmalar saha uygulamalarında kendini göstermelidir.

Kaynakça

- Bayazıt, B. (2006). Eğitilebilir Zihinsel Engelli Çocuklarda Eğlenceli Atletizm Antrenman Programının Psikomotor Özelliklere Etkisi. Doktora Tezi, Kocaeli Üniversitesi,
- Brouwer, A., Ahlborg U G, Van den Berg, M, Birnbaum L S, Boersma E R, Bosveld B, Huisman M, (1995). Functional aspects of developmental toxicity of polyhalogenated aromatic hydrocarbons in experimental animals and human infants. *European Journal of Pharmacology: Environmental Toxicology and Pharmacology*, 293(1), 1-40.
- Çetinkaya Ç, (2010). 19. ve 20. Yüzyıllarda Avrupa'da Zihinsel Yetersizliği Olan Bireylerin Eğitimi Tarihi. *ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi*, 51-62.
- Çoban E, (2003). Tıbbi Eğitsel Yaklaşımla Zihinsel Engel Okyanusun Kıyısı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
- Eripek, S., & Vuran, S. (2009). Zihinsel Yetersizliği Olan Çocukların Eğitimi. Ankara: Kök Yayıncılık.
- İlhan, E., & Esentürk, O. (2015). Zihinsel engelli bireylerde sporun etkilerine yönelik farkındalık ölçeği. *CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi*.
- Lewis R. B., Doorlag, D. H. (1999). Teaching special students in general education classrooms. New Jersey: Merrill, an imprint of Prentice Hall.
- Maenner, M., Warren, Z., & Williams, A. (2023). Prevalence and characteristics of autism spectrum disorder among children aged 8 years Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network.
- Özsoy S.A., Özkahraman, Ş. ve Çallı, F., (2006). Zihinsel engelli çocuk sahibi ailelerin yaşadıkları güçlüklerin incelenmesi. *Aile ve Toplum Dergisi*, 69-77.

Savucu, Y., Sirmen, B., İnal, S., Karahan, M., & Erdemir, İ. (2006). Zihinsel engelli bireylerde basketbol antrenmanının fiziksel uygunluk üzerine etkilerinin belirlenmesi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 20(2), 105-113.

Sucuoğlu, B. (2010). Zihinsel Engellilerin Özellikleri. Ankara: Kök Yayıncılık.

Schaetzel, K., Peyton, J. K., & Burt, M. (2007). Professional development for adult ESL practitioners: Building capacity. Washington, DC: Center for Applied Linguistics.

Schmidt, R.A. (1991). Motor Learning and Performance. Human Kinetics Books. Champaign: 18- 24.